

О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ПЕРЕВОДА «БАБУРНАМЕ»)

Алтмишева Ё.М.

Андижанский государственный
институт иностранных языков, д.ф.ф.н.

Аннотация: в данной статье анализируются трудности перевода религиозной лексики на материале сопоставления оригинального текста и перевода «Бабурнаме». Автор рассматривает основные типы и виды переводческих ошибок при передаче религиозной лексики и на конкретных примерах демонстрирует последствия их появления в тексте, а также результат неправильного перевода с точки зрения воздействия на читателя.

Ключевые слова: исламская лексика, переводческая ошибка; приемы перевода, узбекский язык, русский язык, Куръан.

Abstract: this article analyzes the difficulties of translating religious vocabulary by comparing the original text and the translation of "Baburname". The author examines the main types and types of translation errors in the transmission of religious vocabulary and demonstrates by concrete examples the consequences of their appearance in the text, as well as the result of incorrect translation in terms of the impact on the reader.

Keywords: Islamic vocabulary, translation error; translation techniques, Uzbek language, Russian language, Kuran.

Передача религиозно-специфической, в том числе исламской лексики в переводе, всегда вызывает особую трудность, поскольку часто в переводящем языке не всегда можно найти соответствующие религиозные термины и реалии.

В таких случаях переводчик прибегает к разным приемам для передачи различия между одним и другим языками.

В современной транслатологии актуальными остаются аутентичность и эквивалентность перевода произведений с религиозным контентом (религиозная литература в общем, в частности, национальная литература Востока, исповедующих ислам на языки народов с неисламским вероисповеданием) в разные эпохи, включая атеистический скепсис.

В нашем случае в качестве таковых выступают фрагменты с религиозным контентом из сочинения «Бабурнаме». Он реализует актуальные коммуникативно-прагматические установки.

Транслатолог должен стремиться к адекватной передаче специфических свойств оригинала, так как она является главной проблемой при переводе. В целях достижения смысловой адекватности при передаче сочинения Бабура, является необходимым учет лингвистических и экстралингвистических факторов, параметров языковой личности автора, учет вертикального контекста и др. (сравним: «гробница-усыпальница», опущение «тангри таолонинг инояти ва коинот сарвари бўлган ҳазрат Расули акрамнинг шафоати, покқўнгил чаҳорёрларнинг ҳиммати билан» [2; с. 61]/ «С милости Всевышнего Аллаха и заступничества господина Пророка и стремления его сподвижников» [1; с. 11], перестановка и пр.).

Транслатологи для передачи содержания религиозных текстов на другом языке следуют традициям воссоздания теологических сочинений, в которых использована религиозная терминология, устоявшиеся обороты и штампы, буквализмы из-за страха исказить религиозный контент.

Эти факторы наносят ущерб смысловой ткани перевода и приводят к относительной эквивалентности религиозных и иных реалий.

Таким образом, остро стоит вопрос о корректности употребления религиозного терминологического аппарата. Особое место при переводе

религиозного контента занимает специфика перевода религиозных терминов. К религиозной терминологии в тексте «Бабурнаме» можно отнести понятия типа «религия» – дин, «вероисповедание» – эътикод, «молиться» – ибодат қилмоқ, «поститься» – рўза тутмоқ, «столп» – фарз, «молитва» – дуо, оят, «молитва» – намоз, молитва – вирд, «жертвоприношение» – қурбонлик қилмоқ, «малое омовение» – таҳорат, «полное омовение» – ғусл и т.д.

Религиозные термины трудно поддаются переводу, так как наличие реалий одной конфессии не наблюдается в других: мечеть, храм, собор, ханака, синагога, намаз, обедня, литургия, кумирня и т.д.

Религиозные термины по обыкновению переводятся с помощью методов транслитерации и калькирования. Для более аутентичной передачи значения религиозных реалий используется приём транслитерации, т.е. заимствование слова иной религии, изображаемое на письме буквами языка перевода, а в устной речи произносится согласно его произносительным правилам, например: имам, шейх, медресе, ханака, дервиш. В калькировании безэквивалентного слова или словосочетания заменяются буквальными соответствиями на языке перевода, например: дуо – молитва; ийд – праздник.

Итак, для перевода литературы, относящейся к различным конфессиям, необходимо следующее: хорошее владение переводимым языком, знание терминологии и фоновые знания об обрядах, религиозных традициях, культуре. Эти составляющие способствуют достижению наибольшей степени адекватности в передаче содержания текста.

Нами отмечено следующее. В переводе, религиозного контента, допущены явные неточности, которые незаметны для русскоязычного читателя, исповедующего другую религию. Например, искажён смысл в передаче следующего дискурса: «таҳорат қилмоқ баҳонаси билан» [2; с. 96]/ «под предлогом естественных потребностей (совершения малого омовения)» [1; с. 50];

«тахоратга кирган» [2; с. 96] / «вошел за нуждой (для совершения малого омовения)» [1; с. 50].

Считается, что при переводе понятий религиозного дискурса необходимо исключение неологизмов, т.к. религиозные концепты и термины возникли с появлением религий. Например, в переводе «Бабурнаме» на русский язык слово «тахарат» (реалия впервые упоминается в VI веке и обозначает ритуальное малое омовение по определенным правилам, очередности действий и произнесением специальных молитв, соблюдение которых требуется для чтения Куръана и совершения намаза [4; с. 163]) было передано как «омовение». К сожалению, современный русскоязычный читатель слово «омовение» примет в значении умывания, что приводит к искажению смысла данного религиозного ритуала.

Следует заметить, что в текстах, относящихся к определенной конфессии, используются термины религиозной тематики, которые не имеют эквивалентов в других религиях, соответственно, и на других языках, создающие трудности переводчику.

С целью преодоления трудностей понимания смысла реалий иного вероисповедания переводчик должен найти «существующий аналог исходного слова, фразы или фигуры речи в языке перевода, сохранив при этом содержательные и действенные качества. В духовном складе любого автора-переводчика можно найти первоэлементы национально-менталитета и дух вероисповедания. В случае отсутствия соответствующей единицы он должен искать пути их передачи. Попытка подбора эквивалента слова в иной культуре или религии приводит к «семантическому смещению или сдвигу» контента» [5; с. 145], т. е. к полному несоответствию значений, заключающихся в оригинале и переводе.

Приведем примеры переводов М. Салье, подтверждающих вышесказанное: «Менда ғулга эҳтиёж бор эди. музламаган бир ариқдаги сувга кириб ғул қилдим» [3; с. 89]/ «Мне понадобилось совершить омовение (полное). Я

вошел в арык, совершил омовение (полное) и окунулся шестнадцать раз» [1; с. 114]; «Курбон хайити Шохрухияда ўтди [3; с. 90]» - «Праздник жертвы (жертвоприношения) нам довелось провести в Шахрухии» [1; с. 116].

Мы считаем, что для перевода данного религионима не подходят ни метод транскрипции, ни метод эквивалентной передачи смысла. Эти способы бессильны передать семантику религиозного термина. Для передачи данных смыслов следовало бы оставить исламские реалии без перевода и дать комментарий.

Выделяются следующие случаи, возникающие при переводах возможных слов и дискурсов в тексте «Бабурнаме».

1) неимение словарного соответствия или отсутствие соответствующего понятия для использованного слова: вирд, идда, аят, хатм, хутба, муджахид, ханака;

2) неполное соответствие: намаз, дуо, вирд- молитва; тахарат, гусл - омовение;

3) соответствие слов языка перевода семантике лексических единиц исходного текста: мазар – мазар, усыпальница, гробница (?), мавзолей.

Общеизвестно, что в настоящее время ислам и вместе с ним концепты и термины вошли в культуру русскоязычного населения. В переводоведческой практике XVII-XIX вв., в начале XX в. допущена была ошибочная передача исламской лексики. Например, мусульманин – «басурман» или «магометанин», а имя Пророка (С.А.В.) Мухаммад – «Магомет», «Мухаммед», «Мохамед». Однако целесообразно было бы произносить имя пророка правильно – Мухаммад (С.А.В.), главной книги мусульман - «Куръан», пятикратную молитву– намаз, ритуальное омовение – тахарат или гусл и т.д.

Сложнейшие задачи стоят перед переводчиком в использовании слов, обозначающих исламские реалии, традиции и обычаи, требующих больших когнитивных затрат при восприятии его труда от реципиента.

В переводах «Бабурнаме», выполненным М.Салье, наблюдаются моменты неполного постижения мастером особенностей исламского дискурса, когда им были оставлены без внимания тонкости переносных значений слов.

Мы отметили некоторые случаи, когда слова переведены неточно или передают другие лексико-семантические варианты слова. Иногда в переводе для передачи значения религиозного контента используются противоположные понятия.

Использованная литература:

1. Бабур Захириддин Мухаммад. Бабурнаме. Записки Бабур. – Ташкент: изд. АН УзССР, 1958. –528 с.
2. Бобир З.М. Бобирнома. Нашрга тайёрловчилар: П. Шамсиев, С. Мирзаев. В. Зоҳидовнинг сўзбошиси ва таҳрири билан. – Тошкент:Ўзбекистон Фанлар академияси нашриёти, 1960. – 514 б.
3. Бобур Захириддин Мухаммад. Бобурнома. – Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2002. – 336 б.
4. Осикова Л.Н.,Белозерцева Н.А., Кулакова А.А.Особенности перевода на английский язык реалий религиозного дискурса в книге Архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» и другие рассказы»// [Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание/Филологический аспект, – №4 \(48\), – Апрель, 2019.](#)
5. Приказчикова Е.Вл., Савченко Е.П. Особенности воссоздания национальной картины мира при переводе современной российской прозы на английский язык (лингвокогнитивный аспект) /Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. – № 11(53): в 3-х ч. Ч. II. – с. 145-148.